

RUHIY TARBIYA FUQAROLIK JAMIYATI VA YUKSAK MA'NAVIYAT BARHAYOTLIGINING MUHIM OMILI

Turobov Akram Ural o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi (ma'naviyat asoslari) yo'nalishi

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045936>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ruhiy tarbiya fuqarolik jamiyati va yuksak ma'naviyat barhayotligining muhim omili ekanligiga alohida urg'u berib o'tilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati, ruhiy tarbiya, yuksak ma'naviyat, tarbiya usullari.

SPIRITUAL EDUCATION IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE SURVIVAL OF CIVIL SOCIETY AND HIGH SPIRITUALITY

Abstract. This article emphasizes that spiritual education is an important factor in the survival of civil society and high spirituality. Reasonable opinions and comments are used throughout the article.

Key words: civil society, spiritual education, high spirituality, methods of education.

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВЫЖИВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВЫСОКОЙ ДУХОВНОСТИ.

Аннотация. В данной статье подчеркивается, что духовное образование является важным фактором выживания гражданского общества и высокой духовности. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и комментарии.

Ключевые слова: гражданское общество, духовное воспитание, высокая духовность, методы воспитания.

Milliy tarbiyamizdaga axloqiy mezonlarga asosan yoshlarni tarbiyalashda milliy an'analar, umuminsoniy qadriyatlar asos qilib olinishi kerak. Bular o'z navbatida, yangicha tarbiyaning o'zgacha muvofiq uslub va shakllarini taqozo etadi.

Tarbiya usullarini o'rganish, tahlil qilish va bu usullardan pedagogik jarayonda foydalanish uchun tarbiyaviy usullarni ularning vazifasiga qarab quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

Ijtimoiy ongni shakllantiruvchi va o'quvchilar faoliyatini yo'lga qo'yish usullari: tushuntirish, o'rgatish, suhbat va hikoya, ibrat-namuna, ishontirish, o'yin, musobaqalar. Bu guruh usullarining mohiyati shundan iboratki, ular orqali jamiyat o'quvchilar ongiga qanday talablar qo'yayotgani yetkaziladi. Yoshlarning dunyoqarashlarini shakllantirish, hayot mazmunini tushunib olishlariga ko'maklashish uchun ijtimoiy ongni shakllantiruvchi usullar qo'llaniladi.

Tushuntirishning mohiyati jamiyatning ma'naviy va moddiy hayotidagi eng muhim voqealar to'g'risida axborot berish asosida o'quvchilar diqqatini atrofdagi voqelikka, o'z fuqarolik burchlariga ongli munosabatni shakllantirishga qaratishdan iborat. Tarbiyachi tegishli qoida va talablarga qanday rioya qilish zarurligini bolalarga ko'rsatadi va tushuntiradi.

Uqtirish biror axloqiy fazilatni o'quvchilar ongiga singdirish va ularning tushunib bajarishi, o'zlashtirishiga asoslanadi.

Suhbat va hikoya. O'quvchi shaxsini g'oyaviy va axloqiy shakllantirishda o'qituvchining jonli so'zi eng ta'sirli usul hisoblanadi. Suhbat turli mavzularda uyushtirilishi mumkin: etik

mavzular (kishilarning jamiyatdagi axloq mezonlari, o'zini tutish qoidalari), estetik mavzularda (tabiat va inson go'zalligi), siyosiy mavzularda (davlatning ichki va tashqi siyosati, dunyo voqealari), ta'lim va bilishga oid mavzularda (koinot, hayvonot dunyosi). O'quvchilar odatda hayotdan va badiiy adabiyotdan olingan hikoyalarni qiziqib tinglaydilar. Ularga axloq mezonlari, tarix qoidalari, Vatanimizning tabiiy boyliklari, mehnatkash kishilari, tarix, adabiyot, san'at haqida hikoya qilib berish mumkin.

Namuna (ibrat). O'quvchilar o'z atrofidagi kishilarda hamma yaxshi axloqiy sifatlarni ko'rishlari va namuna olishlari nihoyatda muhimdir. Oilada avvalo ota-onaning, maktabda o'qituvchining shaxsan o'zi namuna bo'lishi, ayniqsa yoshlarga katta ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar o'zlariga yaqin kishilarning xulq-atvoriga taqlid qiladilar. Ota-onalarning xulq-atvori ko'pincha bolalarda yaxshi sifatlarning, ba'zan esa yomon sifat-xislatlarning tarkib topishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'qituvchi va ota-onalar har qanday holatda ham o'zlarini tuta bilishlari kerak. Kattalarning so'zi bilan ishi, yurish-turish va xatti-harakatlarida tafovut bo'lmasligi kerak.

Ilg'or kishilarning hayoti va faoliyatidan olingan yorqin ma'lumotlar, asarlardagi, kinofilmlardagi qahramonlar xatti-harakatlaridagi yaxshi namunalar bolalarning ongiga kuchli ta'sir qiladi. Namunadan xalq pedagogikasida ham keng foydalanilgan. Ota-bobolarimiz o'z farzandlarini hamisha yaxshilardan, ulug' kishilardan ibrat olishga undab kelganlar. Masalan: «Qush uyasida ko'rganini qiladi». Bu oddiygina ibora zamirida qanchalik hikmat borligini hamam ham bilavermaydi. Bunga o'xshash fikrlarni ko'plab keltirish mumkin. Bola rivojlanishining, o'zligini belgilashning asosiy omili – bu faoliyatdir. Faoliyat nuqtai nazaridan yondashish qoidasi maktab hayotining hamma jabhalarida ta'lim-tarbiya jarayonlariga singib ketadi. Shu boisdan oilada, maktabda o'quvchi faoliyatini maqsadli va ijobiy tomonlama yo'nalish berish lozim.

O'quvchi bolalarni o'sib rivojlanishi, ularda ijobiy xulqiy odatlarni namoyon bo'lishi, topshiriq-vazifalarni yaxshi bajarganligi doimo o'qituvchi tarbiyachi muntazam rag'batlantirilib borilishi muhimdir. Aynan shundagina bola o'zining olg'a siljib borayotganini ko'ra biladi, o'z kuchiga ishonadi va o'zida yaxshi xislatlarni shakllantirishga harakat qiladi.

Rag'batlantirish o'quvchining ko'nglini ko'taradi, unga quvonch keltiradi, o'quvchini yanada yaxshiroqbo'lishga intilishiga yordam beradi. Rag'batlantirishning quyidagi turlari mavjud:

1. O'quvchining kuchi yetadigan, mas'uliyatli topshiriq berish bilan bolaga ishonch bildirish;
2. Maqtash (ota-onalar, bolalar jamoasi oldida);
3. Esdalik sovg'alar berish;
4. Maqtov yorlig'i berish;
5. Stipendiya bilan taqdirlash (davlat stipendiyalari, ustama stipendiyalar);
6. Faolllar oynasiga fotosuratini qo'yish;
7. Mas'uliyat va jamoaning minnatdorchiligi;
8. Musobaqalarda bayroq ko'tarish;
9. Gazetada, radioda e'lon va h.k.

Har qanday rag'batlantirish pedagogik talablarni hisobga olgan holda qo'llanishi, ya'ni rag'batlantirish haqiqiy xizmatga muvofiq bo'lishi, ketma-ket bulmasligi, haddan oshirib maqtash va boshqalarga taqqoslab ularni kamsitishga yo'l qo'yilmasligi kerak.

Jazolash – bu tarbiyalanuvchining xatti-harakati va faoliyatiga salbiy baho berishdir. Jazo o'quvchi-bola tarbiyasida qo'llanadigan oxirgi tarbiya usulidir. Jazo choralarini qo'llashda

jismoniy jazo, urish, kaltaklash mumkin emas, bolani qo'rqitish va g'azablantirish ham yaxshi natija bermaydi, o'quvchi qo'rqanidan yolg'on gapirishga o'rganadi, ikkiyuzlamachi bo'lib qoladi.

Tarbiyaning jazo usuli choralari quyidagilar kiradi: tanbeh berish, ogohlantirish, hayfsan berish, uyaltirish va jamoaviy jazolardir.

Tanbeh berish – eng yengil jazo chorasidir. O'qituvchi bolaga yuzma-yuz turib tanbeh beradi, buni kundaligiga yozib qo'yish ham mumkin.

Ogohlantirish – noma'qul hatti-harakatlarning oldini olish uchun qo'llaniladi.

Hayfsan berish – agar tanbeh va ogohlantirish kutilgan natijani bermasa, o'quvchi belgilangan intizomni buzaversa, salbiy holatlarni takrorlayversa, o'quvchining aybi qay darajada va uning intizomini qanday sharoitda buzganini e'tiborga olib unga hayfsan e'lon qilish mumkin.

Uyaltrish. Odamning eng nozik sezgilaridan biri uyat, or-nomus, sharm-hayodir. Odatda, odamda izzat-nafs, odamiylik qancha kuchli bo'lsa, avvalo o'zini hurmat qilsa, unda or-nomus, uyat shunchalik kuchli bo'ladi. Bolalarni tarbiyalashda ana shu hislarni ehtiyotkorlik bilan o'stirish lozim, lekin hadeb uyaltiraverish va qiziqtiraverish yaramaydi. Bundan oqilona va o'z o'rnida foydalanish kerak, shundagina ijobiy natijaga umid qilish mumkin. Jazo yaxshi o'ylab qo'llanishi lozim, hamda qiziq ustida tinimsiz jazolash ham mumkin emas. Jamoada muhokama qilish va jamoa tomonidan qo'llab-quvvatlangan jazo berilsa, uning ta'sir kuchi yanada oshadi. Umuman barcha hollarda ham jazo tarbiyalanuvchining jismoniy va ruhiy azob-uqubatlarga solmasligi, uni tahqirlamasligi, sha'nini bukmasligi kerak. Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, tarbiyaviy jarayonda tarbiyachi barcha tarbiya usullaridan mohirona, o'z o'rnida va ularni bir-biri bilan mustahkam bog'langan holda olib borishi barkamol insonlarning kamolga yetishini kafolatlaydi.

O'z-o'zini tarbiyalashning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bolani yoshligidan o'z-o'zini to'g'ri baholay bilishga o'rgatish, hayotda o'zi intilishi lozim bo'lgan idealni aniq tushungan holda o'zidagi ijobiy sifatlarni va mavjud kamchiliklarni bartaraf etishi, o'zining xulq-atvoriga talabchan bo'lishi, o'ziga chetdan turib xolisona baho berishi kerak. O'z-o'zini tarbiyalash bolaning doimiy ishi bo'lmog'i va uzluksiz davom etmog'i zarur.

Maktabda o'qish yillari inson hayotida axloqiy izlanishlar, ijobiy va salbiy narsa va hodisalarga to'g'ri baho bera olish davriga to'g'ri keladi. Bu davrda bolalarni o'z-o'zini tarbiyalashga da'vat etishning samarali bo'lishiga bevosita muallim rahbarlik qiladi. O'z-o'zini axloqiy tarbiyalash tajribasiga ega bo'lmagan kishi boshqalarga bu ishni o'rgata olmaydi.

Inson insonni va insoniylikni qanchalik ko'p tushunsa, shuncha ko'p darajada o'z-o'zining tarbiyachisi bo'lib etishadi. O'z-o'zini tarbiyalashga undovchi tarbiya ishonchim komilki - degan edi mohir pedagog V.A.Suxomlinskiy - bu haqiqiy tarbiyadir.

O'quvchida o'z-o'zini tarbiyalashga, ya'ni o'zi ustida ongli, batartib ishlashga ehtiyoj paydo bo'lgandagina tarbiya jarayonini samarali deb hisoblasa bo'ladi. O'z-o'zini tarbiyalash o'quvchini tashabbuskorlik va mustaqillikka undaydi. O'z-o'zini tarbiyalash sifatlari bola bunga tayyor bo'lganda, u o'zini shaxs deb anglay boshlagach, amaliy ishlarda mustaqil faoliyat ko'rsata boshlagan vaqtda paydo bo'ladi.

Tarbiya jarayoni faqat o'qituvchi va tarbiyachi rahbarligida amalga oshirilmaydi. Tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchilarning o'zlari ham ishtirok etdilar, ya'ni ular o'zlarini o'zlari tarbiyalaydilar. O'z-o'zini tarbiyalash insonning o'zida ma'lum fazilatlarni ustirishga qaratilgan

ongli intilish va iroda kuchidir. "O'z-o'zini tarbiyalashga undovchi tarbiya ishonchim komilki, bu haqiqiy tarbiyadir". V.A.Suxomlinskiy "Tarbiya to'g'risida (32 – bet)

Har bir shaxs ijtimoiy muhit ta'sirida, jamiyat ta'sirida bir qator sifatlarni orttiradi. Odamda o'z-o'zini tarbiyalash faoliyat elementlari kichik yoshdan boshlanadi, bu ishga o'smirlik davrida ongli ravishda kirishadi va yigitlik davrida yanada rivojlanadi, chunki odamda o'z-o'zini tarbiyalashga intilish, o'z hatti-harakatini idora etish va baho berish qobiliyati vujudga kelgan vaqtda paydo bo'ladi.

Bolalardagi o'z-o'zini tarbiyalash faoliyatiga albatta o'qituvchilar, tarbiyachilar va ota-onalar rahbarlik qilishi, ularning o'z-o'zini tarbiyalashini ko'zdan qochirmasligi va muayyan maqsad yo'lga solib yuborishi lozim. Bolalarning o'z-o'zini tarbiyalash ishida o'quvchilar jamoasi, jamoatchilik fikri ham katta ahamiyatga ega. Bolalar o'z-o'zini tarbiyalashda o'zlariga na'muna deb bilgan sifatlarni tanlaydilar va tahlil qiladilar.

Agar o'qituvchilar, tarbiyachilar, ota-onalar bolalarning o'z-o'zini tarbiyalashda qo'z-quloq bo'lib turmasalar, bolalar salbiy sifatlarni singdirib olishlari mumkin.

Tarbiya ishining yana bir tomoni, ya'ni ba'zi bir bolalarni qayta tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor berishdir. Ayrim oilalarda bolalarga yoshlikdan noto'g'ri tarbiya berish natijasida ular g'oyatda intizomsiz, erka-tantiq, ish yoqmas, qaysar bo'lib qoladilar. Ular qayta tarbiyalashga muhtoj bo'ladilar. Ba'zi tajribasiz, pedagogik mahoratga ega bo'lmagan o'qituvchilar bolalarga ta'lim va tarbiya berishda bir qator xatoliklarga yul qo'yadilar. Bunday xato va nuqsonlar oqibatida o'zlashtirmovchilik, intizomsizlik kabi hollap kelib chiqadi.

Atoqli mashhur pedagog A.S.Makarenko bolalarga mumkin qadar juda kichik yoshidan boshlab to'g'ri tarbiya berishga kirishish kerakligini, aks holda keyinchalik qayta tarbiyalash og'ir ekanini, bu ish ko'p kuch va bilim talab etishini ko'rsatib: "bolani qayta tarbiyalashga nisbatan uni to'g'ri va normal tarbiyalash ancha osondir" degan edi. Misol: bolalarning salom berishlari yoki kattalarning salom bermasliklari.

Yosh avlodni ijodkor, faol va fidoiy komil insonlar qilib voyaga etkazish, ularni har tomonlama ma'lumotli va yuksak axloqiy fazilatli qilib tarbiyalash ishlari maktabda ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshiriladi. By jarayonda asosiy masala - o'quvchilar faoliyatidir.

Tarbiya jarayoni odatda qayta tarbiyalash, bolaning atrof-muhitdagi u yoki bu hodisalar bilan salbiy aloqasi natijasida vujudga keladigan munosabatlar va o'z xususiyatlarini bartaraf etish bilan qo'shib olib boriladi. Eng yuqori darajaga erishadigan tarbiya jarayoni o'z-o'zini tarbiyalashga muvofiq bo'lishdir.

Tarbiya uzoq davom etadigan va aslida uzluksiz jarayon bo'lib, bu jarayon bola maktabga kelishidan ilgariyoq boshlanadi va butun umr buyi davom etadi. Tarbiya ko'pgina sabablarga, o'quvchilarning individual – tipologik tasavvurlariga, ularning hayotiy va ma'naviy tajribasi, shaxsiy pozitsiyasiga bog'liqdir.

"Insonning shunday yuksak va qimmatli hislatlari bo'ladiki, ...aql kuchi moddiy manfaat kuchidan ustunlik qiladi, ana o'shandagina inson yaxshilikka intiladi. Ammo jamiyatda bunday kishilar juda ham kam, mabodo kishilar orsida bundaylari topilsa ham, ular yolg'izdirlar. Bordiyu manfaat aqlni zabt etib olsa, unda insonni albatta yomonlikka chorlaydi. Bunday odamni qayta tarbiyalamoq lozim", degan A.Navoiy va yana ..."Odobli va go'zal xulqli odamlar ko'payaversa, xalqning do'stligi, ularning bir-biriga nisbatan bo'lgan mehr-muhabbati borgan sari rivoj topadi.

Agar kishi odob va tavoze' (xokisor. bezavol) kabi xulqqa ega bo'lsa, o'zi ham xalqning izzat-hurmatiga sazovor bo'ladi", degan Maxbub ul-qulub asarida (48-bet).

Pedagogika fani va amaliyoti har doim rivojlanib boradi, shuning uchun tarbiya jarayoni ham takomillashib boraveradi.

REFERENCES

1. Асосий вазифамиз – Ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир. Президент Ислам Каримовнинг 2009 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2010 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. Халқ сўзи, 2010 йил 30 январ.
2. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва кучли фуқаролик жамияти барпо этиш – устувор мақсадимиздир. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлиси тўғрисида тўғрисида Ахборот. 2010 йил 28 январь.
3. Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босқичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005, 3-30-бетлар.